

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI NUTQIDA MUAMMOSI BOR BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA ERTAK TERAPIYASI METODIDAN FOYDALANISH

ABDULLAYEVA UGILOY DJURAYEVNA

Kimyo xalqaro universiteti

Logopediya yo'nalishi MSPD-1U talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062840>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ertak terapiyasining alalik bolalarning nutqini rivojlantirishdagi roli va samaradorligi tadqiq etilgan. Ertak terapiyasi metodikasi bolalarning so'zlashuv ko'nikmalarini shakllantirish, lug'at boyligini oshirish, ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarini o'rgatish va shaxsiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini beradi. Tadqiqotda psixodiagnostik, prognostik va psixokorreksion yo'nalishlar asosida ertak terapiyasi sessiyalarini tashkil etish tamoyillari ham yoritilgan. Maqola alalik bolalarning nutq va motorik rivojlanishini kompleks tarzda qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ertak terapiyasi, alaliya, nutq rivoji, motorik ko'nikmalar, psixokorreksiya, ijtimoiylashtirish, lug'at boyligi, ijodiy rivojlanish, korreksion metodika

Аннотация: В статье рассматривается роль сказкотерапии в развитии речи у детей с алалией. Методика сказкотерапии способствует формированию речевых навыков, расширению словарного запаса, усвоению социально-нравственных ценностей и положительно влияет на личностное развитие ребёнка. В работе освещены принципы организации сеансов сказкотерапии по психодиагностическому, прогностическому и психокоррекционному направлениям. Статья демонстрирует возможности комплексного сопровождения речевого и моторного развития детей с алалией.

Ключевые слова: сказкотерапия, алалия, развитие речи, моторные навыки, психокоррекция, социализация, словарный запас, творческое развитие, коррекционная методика

Abstract: This article examines the role of fairy tale therapy in developing speech in children with alalia. The fairy tale therapy method helps form speech skills, expand vocabulary, teach social and moral values, and positively influence personal development. The study outlines the principles of conducting fairy tale therapy sessions within psychodiagnostic, prognostic, and psychocorrective approaches. The article demonstrates the potential for comprehensive support of speech and motor development in children with alalia.

Keywords: fairy tale therapy, alalia, speech development, motor skills, psychocorrection, socialization, vocabulary expansion, creative development, corrective methodology

Ertak terapiyasi — bu individga, odatda yosh bolaga ijtimoiy ahamiyatga ega axloqiy normalar va qoidalarni singdirishning eng samarali usullaridan biridir. Bunday axborot xalq og'zaki ijodining ertak, rivoyat, hikoya, topishmoq, maqol, doston va boshqa janrlarida mujassamdir.

Ertak terapiyasi asosida nutq kamchiligi bo'lgan bolalarning so'zlashuv nutqini rivojlantirish

Maqsad: Bu metodika orqali motor alaliyali bolalarning so'zlashuv nutqini rivojlantirish, ularning nutq apparatini faol ishlatishga o'rgatish, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, nutqning grammatik jihatlarini shakllantirish va til o'rgatishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishdir. Ertak

terapiyasi orqali bolalar o‘zlari uchun qiziqarli bo‘lgan hikoyalar orqali nutqni rivojlantiradilar, muloqotda qatnashishga, yangi so‘zlar o‘rganishga va so‘zlashuv ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Ertak terapiyasi — bu ijtimoiylashtirish va xalq tajribasini avlodlarga qoldirishning eng qadimiy usulidir. Metodologik nuqtai nazardan ertak terapiyasi amaliy psixologiya yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, asosiy ta‘sir ko‘rsatish vositasi sifatida ertakning metaforik resurslaridan foydalaniladi. Bu bolaning hali anglab yetilmagan ichki olamini ehtiyotkorlik bilan samarali aks ettirishga va unga zarar yetkazmasdan ta‘sir ko‘rsatishga, yoki bola o‘z shaxsini chuqurroq anglashiga, hatto bolaning shaxsidagi salbiy, o‘rinsiz tajovuzkor mayllarni korreksiya qilishga yordam beradi. Metodning mohiyatini va undan foydalanish sohalarini tavsiflashga harakat qilamiz. Ertak terapiyasi sessiyasi o‘tkazilayotgan vaqtda olib boriladigan ishni uch yo‘nalishda tasniflash mumkin deb hisoblanadi: psixodiagnostik, prognostik va psixokorreksion (terapevtik). Psixodiagnostik yo‘nalish — bola xulq-atvorida mavjud hayotiy ssenariylar va strategiyalarni aniqlashni ko‘zda tutadi. Bu yo‘nalishda bolaning xulq-atvorida o‘zini namoyon qiladigan bazaviy hayotiy ssenariylar va strategiyalar tahlil qilinadi. Prognostik yo‘nalishda — bolada mavjud hayotiy ssenariylarning mohiyati va o‘ziga xos jihatlarini istiqbolda imkon qadar to‘liq ochib bera oladigan diagnostik ertak tahlili asosida voqealarning ehtimoliy rivoji diagnostika qilinadi. Psixokorreksion (terapevtik) ish yo‘nalishi — bolaga samarasiz hayotiy ssenariy yoki strategiyani foydalisiga almashtirishga yordam beradi. Ertak terapiyasi — rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bola shaxsiga emotsional-psixologik, pedagogik ta‘sir ko‘rsatish va uni ijtimoiy-axloqiy shakllantirishning istiqbolli turi va usullaridan biridir. Ertak terapiyasi usuli, rivojlanishda turli xil buzilishlarga ega bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar tomonidan o‘yin terapiyasi va san‘at terapiyasi bilan birgalikda qo‘llaniladi. Har qanday ertak qahramoni bilan o‘zini identifikatsiya qilgan bola o‘zining harakatlarini yangi tarzda rasmda va o‘yinda aks ettiradi, ijodiy va tashabbuskor jarayonlarni rag‘batlantiradi, o‘z his-tuyg‘ulari va xayollari uchun chiqish yo‘lini topadi, turli vaziyatlarda o‘z munosabatlarini qayta quradi va ba‘zi travmatik obrazlar bilan og‘riqsiz muloqot qiladi. Ertaklardagi hikoya qilib berilgan konstruktiv g‘oyalar, ya‘ni hamma narsani yaxshilash va eng yaxshi tomonga o‘zgartirish mumkinligi, rivojlanishda buzilishlari bo‘lgan bolalarning ongini ijobiy tarzda o‘zgartirishga yordam beradi, ya‘ni psixoterapevtik ta‘sir ko‘rsatadi. ertak terapiyasi usuli bolalarni maxsus tarbiya va o‘quv jarayonlariga tayyorlashda yanada kengroq qo‘llanilishi kerak. Shunday qilib, rivojlanishda biron-bir patologiyaga ega bolalarning ijtimoiy muhitga bo‘lgan munosabatini, ularning yangi vaziyatlarga nisbatan ijobiy va to‘g‘ri tasavvurlarini shakllantirish uchun maxsus yordamni qabul qilishga tayyorlash zarur, bu jarayonni, bizning fikrimizcha, samarali tarzda ertak terapiyasi usuli orqali amalga oshirish mumkin. Ijtimoiy vaziyat ostida biz boshqa odamlar bilan, ya‘ni jamiyat vakillari bilan muloqotni tushunamiz. Bunday muloqot kattalar tashabbusiga binoan yuzaga keladi va bu bolalar uchun o‘z hududida yoki boshqa joylarda bo‘lishi mumkin. Yangi, noma‘lum vaziyat, bolaning hayotida yuzaga keladigan, ba‘zan hatto qarama-qarshi hissiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Agar bola sog‘lom rivojlanib, oilaviy atmosfera ijobiy bo‘lsa, asosiy emotsiyalar ijobiy bo‘ladi. Bunday bola dunyoga ishonadi, yangi ijtimoiy vaziyatda qiziqish ko‘rsatadi, uni tushunishga, moslashishga va biror narsani o‘rganishga intiladi. Rivojlanishda buzilishlari bo‘lgan bolalar ko‘pincha ijtimoiy vaziyatni tushunishda, uning talqinida va yo‘nalishini aniqlashda qiyinchiliklarga duch keladilar, uni qanday rivojlanishini bashorat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shu bilan birga, yangi narsalarga

bo‘lgan salbiy munosabat kuchayadi, xavotir va qo‘rquv to‘planadi va ba‘zan yangi odamlar bilan tanishishdan, bolalar bog‘chaga yoki maktabga borishdan, defektolog, logoped va psixolog bilan mashg‘ulotlarga qatnashishdan bosh tortishga olib keladi. Shifokorga tashrif buyurish butun oila uchun haqiqiy azobga aylanadi. Rivojlanishida nuqsoni bo‘lmagan bola yangi ijtimoiy vaziyatga kirganda, u savollar beradi, oldindan tushuntirishni talab qiladi. Bu tabiiy reaksiyalar ba‘zida kattalarni juda asabiylashtirishi mumkin. Ota-onalar ba‘zida bolaga yangi ijtimoiy vaziyatni ijobiy tasavvur qilish uchun to‘g‘ri tarzda javob bera olishmaydi. Nutq va psixologik rivojlanishda buzilishlari bo‘lgan bolalar esa savollarni shakllantirishda va ularga javob berishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Yomonlik kutish, og‘riqdan qo‘rqish, xatolar qilishdan qo‘rqish, kulgi va kamsitishdan qo‘rqish va boshqa ko‘plab his-tuyg‘ular to‘planib boradi. Bunday bolalarda salbiy hayajonning hissiy “sarmoyasi shakllanadi, bu maksimal darajaga yetib, baland yig‘lash yoki yengilmas isyon bilan yakunlanadi. Bunday salbiy xulq-atvor shakllari — bu bolaning himoya reaksiyasi. Bunday holatlarning oldini olish uchun, bolalarga yordam berish, ularni yangi ijtimoiy vaziyatga tayyorlash kerak. Kattalarning tushuntirishlari, agar ular mavjud bo‘lgan obrazli va tushunarli tilda bo‘lmasa, bolalarni yanada qo‘rqitishi mumkin. Bir kuni bolalar bog‘chasida psixologning kelishi oldidan bolalar “Nima qilasiz?” deb savollar berdilar. Ularni “sinovdan o‘tkazamiz” deb javob berishganida, ko‘plab bolalar mutaxassisdan yashinib qoldilar va muloqotdan bosh tortdilar. Biz didaktik va psixokorrektiv ertaklarni qo‘llashni tavsiya qilamiz. Ularning vazifalari: Bolani obrazli, tushunarli shaklda yangi ijtimoiy vaziyat bilan tanishtirish; Yangi ijtimoiy vaziyatga nisbatan salbiy munosabatni o‘zgartirish; Yangi ijtimoiy vaziyatda to‘g‘ri xulq-atvorni o‘rgatish. Ushbu ertaklar psixoterapevtik vazifalarni o‘z ichiga olmaydi, chunki ular bolaning shaxsiyatida chuqur o‘zgarishlar yaratishga yo‘naltirilmagan, ularni fobiyalardan yoki boshqa hissiy buzilishlardan “davolamaydi”, balki faqat vaziyatga moslashishdagi salbiy reaksiyalarni tuzatadi, o‘rgatadi va yangi ijtimoiy vaziyatga tanishuvga tayyorlashni amalga oshiradi. Ertak terapiyasini maxsus psixolog amaliyotida qo‘llash texnologiyasi. Ertaklar avval ota-onalar yoki mutaxassislar tomonidan tayyorlanadi. Ijtimoiy vaziyat kattalar tomonidan o‘rganiladi, aniq obrazlar belgilab olinadi, muhim asosiy shaxslar, harakatlar, ularning nomlari aniqlanadi.

Tadqiqot ishimiz yuzasidan ishlab chiqilgan ertak terapiyasi texnologiyasi tadqiqot ishimizning obekti hisoblangan alalik bolalar nutq komponentlarini faol rivojlantirish bolalardagi badiiy, ijodiy qobiliyatini ham rivojlantirishga qaratilgan olib borilgan tadqiqot ishimiz natijasida ishlab chiqilgan ertak texnologiyasi har bir bolaning rivojlanishi uchun juda keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Bir qator ijobiy xususiyatlarga ega bo‘lgan ertak terapiyasi usuli orqali alalik bolalar faoliyatida o‘z navbatida ulardagi nutq kamchiliklarni korreksiya qilish bilan bir qatorda bolaning shaxs xususiyatlarini rivojlanishini umumiy motorik rivojlanishga qaratilgan kompleks tizim bo‘lib, ushbu texnologiya ta’limiy tarbiyaviy korreksion rivojlantiruvchi vazifalarni hal etish imkonini beradi, quyidagi vazifalar to‘plami qayd etildi:

- Bolalarda tashabusskorlik hissi, ijodiy fikrlash qobiliyati, o‘z-o‘zini baholash hissinin rivojlantirish;
- Bolalarning bog‘langan nutqini rivojlantirish asosida o‘zaro aloqa munosabatlarini o‘rnatish qobiliyatini, turli xil vaziyatlarda xatti-harakatlar modelini namoyish etish va yetarli darajada baholash qobiliyatini rivojlantirish;
- Bolalarda qiziqarli tarzda nutq barcha funksional tizimini rivojlantirish;

- Bolalarda lug‘at boyligini yangi so‘zlar bilan boyitish;
- Bolalarga o‘rganilgan yangi so‘zlarni matn orasida mustahkamlash;
- Jamiyatdagi munosabatlarning ijtimoiy normalarini o‘zlashtirishga yordam berish;
- Bolalardagi odob axloq me‘yorilarini o‘rnakli ertak sahnalari orqali rivojlantirish, ertak asosida yaxshi va yomon tushunchlarini bir birdan keskin farqlashga o‘rgatish;
- Bolalar ongiga do‘stlik mehr saxiylik kabi ijobiy fazilatlarini singdirish;
- Ertak asosida yaxshi va yomon tushunchlarini bir birdan keskin farqlashga o‘rgatish;
- Bolalarga milliy va jahon ertaklari asosida ertakdagi tarixiy qadriyatlarini bir parchasini nomoyish etish;
- Bolaning shaxsiy muammolarini bilvosita hal qilishga yordam berish, atrof muhit bilan o‘zaro munosabatlarning muvaffaqiyatli modellarini namoyish etish;
- Bolalardagi mayda barmoqlar harakatchanligini ertak ichidagi voqealarga bog‘lab rivojlantirish;
- Bolalardagi umumiy harakatlar koordinatsiyasini ertaklarda syujetlar asosida rivojlantirish;

Ertak terapiyasi orqali korreksion mashg‘ulotlarni tashkil etishda bolalarda uchrab turuvchi quyidagi shaxs xususiyatlariga ahamiyat berish kerak:

Bolalar nutqining holati (nevrologik alomatlar bilan murakkablashgan alaliya nutq kamchiligi yoki II-III darajadagi nutqning umumiy rivojlanmaganligi, shu bilan bir qatorda yoqori giperaktivlik holati bilish faoliyatidagi o‘zgarishlar);

Bolalardagi ekspressiv nutq holatiga aloqador bo‘lmagan bilish jarayonlarini yetarli darajada rivojlanmaganligi (eshitish qobiliyati va xotiradagi buzilishlar);

Kattalar bilan o‘zaro aloqa qilish istagining yetarli emasligi; ixtiyoriy diqqatning tarqoqligi; harakat faoliyatining pastligi);

Bolalarning yoshiga nisbatan nomutanosiblik (hissiy bilishning yuqoriligi, fobiya holati, qo‘zg‘aluvchanlik).

Shuni ta’kidlash kerakki, ertak terapiyasining korreksion vazifalari va alaliya nutq kamchiligiga ega bolalarda nomoyon bo‘luvchi shaxs xususiyatlarini inobatga olgan holda ertak terapiyasi uchun tanlangan ertaklar quyidagi tamoyillar asosida talablar ishlab chiqilib bosqichma-bosqich olib borilishi lozim.

Ertak terapiyasi bilan ishlash tamoyillari:

1. Ertak bilan tanishlik tamoyili.
2. Ertakni qiziqarliligi tamoyili.
3. Ertakni haqiqatga asoslanganligi tamoyili.

Ertak terapiyasiga tanlab olingan ertaklar uchun qo‘yiladigan talablar:

- Ertak mazmun jihatida sodda didaktik jihatdan materialarga boyligi;
- Ertakning bolalar uchun yaxshi tanish bo‘lishi (masalan, “Bo‘g‘irsoq”);
- Ertakning syujeti qiziqarli bo‘lishi, bolalarda hissiy reaksiyani uyg‘otishi kerak;
- Ertakda butun voqeani emas, balki syujet elementlari asosida aniq bir piktagramni yorqin namoyish etishi mumkin ekanligi;
- Ertak syujetining rang barangligi qahramonlarning aniq obrazga ega ekanligi;
- Ertak senariysi sahnalashtirish uchun yetarli darajada qiziqarli bo‘lishi;
- Ertak tilini guruhdagi barcha bolalar uchun tushunarli bo‘lgan til vositalarini tanlash;

Tadqiqot ishimiz natijasida ishlab chiqilgan ertak terapiyasi texnologiyasi alalik bolalarning nutqini rivojlantirish bilan birga, ularning badiiy, ijodiy va shaxsiy xususiyatlarini ham shakllantirishga yordam beradi. Ushbu metodika bolalarning ijtimoiy muhitga moslashishini, ijobiy xatti-harakatlarni egallashini, yangi soʻz va tushunchalarni oʻrganishini taʼminlaydi. Shunday qilib, ertak terapiyasi alalik bolalar bilan ishlashda samarali va kompleks korreksion vosita sifatida keng qoʻllanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агранович, Е. А. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ЗПР [Текст] / Е. А. Агранович. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 128 с.
2. Аркин, Е. А. Дошкольный возраст [Текст] / Е. А. Аркин. – М., 2008. – 335 с.
3. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Е. Ф. Архипова. – М.: АСТ : Астрель, 2007. – 224 с.
4. Айюпова, М. Й. Логопедия: дарслик. – Т.: «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati», 2017.
5. Бадалев, А. А. Психология общения: энциклопедический словарь. – М.: Когито-Центр, 2015.
6. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского педагогического университета, 2000.
7. Вершинина, О. М. Особенности словообразования у детей с общим недоразвитием речи III уровня [Текст] // Логопед. – 2004. – № 1. – С. 34–40.
8. Волкова, Г. А. Методика динамического обследования детей с нарушениями речи [Текст] / Г. А. Волкова, М. А. Илюк. – СПб., 2006.
9. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики [Текст]. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 144 с.
10. Выготский, Л. С. Развитие устной речи [Текст] // Ребёнок в детском саду. – 2009. – № 2. – С. 32–35.
11. Гвоздев, А. Н. Nutq va tafakkur (2-bosqich). – М.: «Pedagogika», 1975.
12. Елисеева, М. Б. О лексическом развитии ребёнка раннего возраста [Текст] // Логопед в детском саду. – 2006. – № 1. – С. 10–19.
13. Жукова, Н. С. Логопедия: преодоление общего недоразвития речи у дошкольников [Текст] / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2006. – 320 с.
14. Июдина, Л. В. Активизация коммуникативной деятельности детей с общим недоразвитием речи [Текст] // Логопед в детском саду. – 2008. – № 7. – С. 37–43.
15. Комениус, Я. А. Nutq va aqlning o‘zaro rivojlanishi / tarj. Т. G‘ulomova. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2002.
16. Коновалова, С. Н. Особенности формирования словаря синонимов у дошкольников с ОНР [Текст] // Логопед в детском саду. – 2010. – № 6–7. – С. 5–